

Goodwill bij acquisities: percepties van het management van ondernemingen

Drs. C.D. Knoops en C.E. de Bruijn

1 Inleiding

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) publiceerde in februari 2000 een ontwerp-Richtlijn waarmee International Accounting Standard IAS 22 'Business Combinations' van het International Accounting Standards Committee wordt geïmplementeerd in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Daaraan voorafgaand gaf de RJ in mei 1999 een discussiememorandum uit over gekochte goodwill bij acquisities, waarin reeds het principebesluit kenbaar werd gemaakt om IAS 22 te volgen en de verplichting tot activering van gekochte goodwill bij acquisities over te nemen.

In de nieuwe ontwerp-Richtlijn (hoofdstuk 500 Fusies en overnames) is IAS 22 (revised 1998) bijna geheel overgenomen. Er is slechts een beperkt aantal afwijkingen¹. In de ontwerp-Richtlijn stelt de Raad in het Ten geleide: 'Gezien de gewijzigde opvattingen in het maatschappelijk verkeer wordt het niet langer aanvaardbaar geacht goodwill ineens ten laste van het eigen vermogen of de winst- en verliesrekening te brengen. Hierdoor ontstaat een inperking van de mogelijkheden tot verwerking zoals deze door de wet² worden gegeven'. De ontwerp-Richtlijn bepaalt, in navolging van IAS 22, dat de afschrijving op goodwill gebaseerd moet zijn op de economische levensduur, waarbij een weerlegbare veronderstelling wordt gehanteerd dat deze niet langer is dan twintig jaar. Indien de economische levensduur op een periode langer dan twintig jaar wordt gesteld, is het jaarlijks uitvoeren van een 'impairment test' voorgeschreven. De RJ acht dit blijkbaar niet in

strijd met artikel 2:386 lid 3 BW, waarin een periode van vijf jaar wordt genoemd, tenzij de goodwill aan een aanzienlijk langer tijdvak kan worden toegerekend. De Nederlandse wetgever vraagt echter bij overschrijding van deze vijf jaar een motivering.

Onder de overgangsbepalingen wordt aanbevolen de betaalde goodwill bij overnames die in het verleden direct ten laste van het eigen vermogen is geboekt alsnog te activeren, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen gebaseerd op de levensduur van de goodwill (= retrospectieve verwerking). Een uitsluitend prospectieve verwerking is echter ook toegestaan. In tegenstelling tot IAS 22 en in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Engelse standaard FRS 10, worden de overgangsbepalingen niet verder uitgewerkt voor de retrospectieve toepassing; in beginsel dienen de richtlijnen omtrent stelselwijzigingen gevolgd te worden.

Het voorgaande heeft gevolgen voor veel Nederlandse ondernemingen omdat de nu veel toegepaste methode om gekochte goodwill direct af te boeken ten laste van het eigen vermogen op basis van de ontwerp-Richtlijn (indien deze definitief wordt) niet meer zal worden toegestaan. Uit diverse empirische onderzoeken³ en ook uit onze enquête blijkt dat een aanzienlijk aantal ondernemingen gekochte goodwill direct afboekt ten laste van het eigen vermogen. Maar ook is er een trend dat ondernemingen overgaan op activeren en afschrijven van goodwill, veelal ingegeven door internationale of buitenlandse wet- en regelgeving (met name de verslaggevingsstandaarden van het International Accounting Standards Committee en de Amerikaanse verslaggevingsstandaarden: US GAAP; GAAP = generally accepted accounting principles). Een aantal grote Nederlandse ondernemingen (voornamelijk internationaal opererende ondernemingen) activeert gekochte goodwill al langer. Akzo Nobel is een van de grote multinationale ondernemingen die

C.E. de Bruijn is werkzaam bij Arthur Andersen in de auditpraktijk. Drs. C.D. Knoops is als universitair docent verbonden aan de capaciteitsgroep Accounting & Finance, Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam.

recent heeft aangekondigd vanaf het boekjaar 2000 goodwill te activeren en over een periode van maximaal 20 jaar af te schrijven.

In het kader van voorgaande ontwikkeling voerde de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met VNO-NCW een onderzoek uit. Doel van dit onderzoek is duidelijk in kaart te brengen wat de opvattingen van het management van de ondernemingen in Nederland zijn omtrent de verwerking van gekochte goodwill en wat de eventuele economische gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven zijn, indien ondernemingen verplicht zullen worden gekochte goodwill bij verwerving van deelnemingen te activeren en af te schrijven ten laste van de winst- en verliesrekening.

Om deze vragen te beantwoorden hebben wij een enquête opgesteld. In dit artikel doen wij verslag van het door ons uitgevoerde onderzoek¹.

In de vragenlijst konden niet alle aspecten van goodwill in de beschouwing worden betrokken. Ons doel was inzicht te krijgen in de aspecten die in het discussiememorandum werden genoemd en te bezien of er inderdaad sprake is van 'gewijzigde opvattingen in het maatschappelijk verkeer' op grond waarvan het niet langer aanvaardbaar zou zijn om goodwill direct ten laste van het eigen vermogen of de winst- en verliesrekening te brengen⁴. Onderwerpen die niet aan de orde komen in ons onderzoek zijn bijvoorbeeld: de verwerking van negatieve goodwill, het bepalen van de verkrijgingsprijs en eventuele latere aanpassingen hiervan, de verwerking van identificeerbare activa en passiva in de balans en eventuele aanpassingen van de waardering en dienovereenkomstige aanpassing van het bedrag van de goodwill, onder welke voorwaarden een reorganisatievoorziening mag/moet worden opgenomen, enzovoorts.

In paragraaf 2 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Na een inleidende subpara-

graaf over het databestand, komen achtereenvolgens aan de orde de antwoorden op de vragen betreffende:

- de huidige verwerkingswijze van gekochte goodwill (paragraaf 2.3);
- de opvattingen betreffende de verwerking van gekochte goodwill (paragraaf 2.4);
- de toekomstige verwerkingswijze van gekochte goodwill (paragraaf 2.5);
- de opvattingen over de economische gevolgen van de verplichte activering van gekochte goodwill (paragraaf 2.6).

In paragraaf 3 geven wij een samenvatting van de bevindingen.

2 Verslag van het empirisch onderzoek

2.1 Het databestand

In het empirisch onderzoek is uitgegaan van een databestand dat reeds eerder werd gehanteerd in een enquête van Ter Hoeven en Van Hoepen (1998) naar de betekenis en invloed van IASC-regels voor Nederlandse ondernemingen. Ons onderzoek sluit daarop aan voor wat betreft de verwerking van positieve goodwill die wordt betaald bij acquisities.

De enquête is verzonden aan 498 ondernemingen die alle aan de criteria voor grote rechtspersonen voldoen. Hierin zijn begrepen alle 173 fondsen die op 1 december 1997 door middel van aandelen genoteerd waren aan de Amsterdam Exchanges (AEX). De ondernemingen zijn geselecteerd door middel van een willekeurige steekproef uit de registers van de Kamers van Koophandel van ondernemingen met een omzet groter dan f 50 miljoen en 200 of meer werkzame personen (totaal 401 ondernemingen), waaraan is toegevoegd een bestand van de 100 grootste ondernemingen die lid zijn van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en een bestand van 38 ondernemingen die binnen VNO-NCW actief zijn

Tabel 1: Categorieën ondernemingen

	(n = 189)	n %
A = zowel aan de AEX als aan de buitenlandse beurs genoteerde onderneming	25	13
B = alleen aan de AEX genoteerde onderneming	37	20
C = zelfstandige onderneming, niet aan de beurs genoteerd	59	31
D = afhankelijke onderneming, niet aan de beurs genoteerde dochtermaatschappij met een buitenlandse moedermaatschappij	52	28
E = afhankelijke onderneming, niet aan de beurs genoteerde dochtermaatschappij met een Nederlandse moedermaatschappij	16	9
Totaal	189	100

op verslaggevingsgebied. Na eliminatie van dubbeltellingen bleven 498 ondernemingen over. Door de laatstgenoemde toevoegingen is de steekproef statistisch gezien niet representatief voor het totaal van het Nederlandse bedrijfsleven dat een jaarrekening deponert bij de Kamer van Koophandel, doordat er waarschijnlijk een oververtegenwoordiging is van VNO-NCW-leden. De enquête is ook verstuurd en aanbevolen door VNO-NCW. Wij hebben echter geen aanleiding te veronderstellen dat dit de representativiteit van het databestand ernstig heeft beïnvloed.

De enquête is eind juni 1999 verzonden aan 498 ondernemingen; in augustus 1999 is een herinnering gestuurd aan 360 ondernemingen. De response rate bedraagt 38,3%⁵.

De populatie is in vijf subgroepen verdeeld, zoals weergegeven in tabel 1 (zie pag. 309).

De afhankelijke ondernemingen (categorie D en E) betreffen dochterondernemingen die een afzonderlijke jaarrekening uitbrengen en dus geen gebruikmaken van de in artikel 2:403 BW genoemde groepsvrijstellingsregeling⁶.

De responsepercentages voor de beursgenoteerde ondernemingen (categorie A en B) en voor de overige ondernemingen (categorie C, D en E) bedragen respectievelijk 36 en 40. De response van de ondernemingen in categorie B blijft enigszins achter bij de response van de ondernemingen in categorie A. De response in elk van de categorieën A, B, C en D/E is ruim voldoende om te kunnen spreken van een representatieve vertegenwoordiging in de totale populatie.

Er zijn afzonderlijke analyses uitgevoerd, waarin de ondernemingen uit de categorieën D en E zijn weggelaten en waarin ondernemingen zijn weggelaten die nooit acquisities verrichten.

2.2 Algemene kenmerken van de ondernemingen in het databestand

Het eerste deel van de vragenlijst bevat algemene vragen betreffende de omvang van de onderneming, de verslaggevingsvoorschriften die worden gevolgd en de frequentie waarmee de onderneming acquisities verricht.

Bij de ondernemingen in categorie A gaat het vooral om de allergrootste ondernemingen: aan drie criteria (meer dan f 5 miljard omzet, meer dan 10.000 werknemers en een balanstotaal groter dan f 2,5 miljard) voldoen 16, respectievelijk 20, respectievelijk 17 ondernemingen. Bij de ondernemingen in categorie B ligt het zwaartepunt bij een netto-omzet tussen f 1 en 5 miljard, tussen 2.000 en 10.000 werknemers en totale activa tussen f 500 miljoen en f 2,5 miljard; bij de ondernemingen in elk van de categorieën C, D en E ligt

het zwaartepunt bij een netto-omzet tussen f 100 en 500 miljoen, tussen 250 en 1000 werknemers en totale activa tussen f 50 en 250 miljoen. Ongeveer 40% van de totale populatie valt onder deze laatstgenoemde groottecriteria. Het databestand wordt niet verder onderverdeeld naar de grootte van de onderneming.

Nederlandse internationaal opererende ondernemingen blijken vaker mede de Amerikaanse verslaggevingsstandaarden (US GAAP) te volgen dan de verslaggevingsstandaarden van het IASC. Dit houdt verband met het feit dat een groot aantal van deze ondernemingen beursnotering heeft in de Verenigde Staten. Bedacht dient te worden dat op grond van deze verslaggevingsstandaarden gekochte goodwill dient te worden geactiveerd en te worden afgeschreven over de economische levensduur.

In tabel 2 worden de antwoorden gepresenteerd op de vraag hoe vaak overnames plaatsvinden.

Er zijn 51 ondernemingen die nooit acquisities verrichten. De vragen betreffende de huidige verwerkingswijze van goodwill (zie paragraaf 2.3) worden daarom door $189 - 51 = 138$ ondernemingen beantwoord.

2.3 De huidige verwerkingswijze van gekochte goodwill en de motieven voor deze verwerkingswijze

Het tweede deel van de vragenlijst heeft betrekking op de 'huidige' verwerkingswijze van gekochte goodwill en de overwegingen die een rol spelen bij de keuze. De 138 ondernemingen die met enige regelmaat acquisities verrichten gaven de antwoorden omtrent de verwerkingswijze van goodwill in de jaarrekening van 1998 zoals weergegeven in tabel 3.

Uit tabel 3 blijkt dat 57% van de ondernemingen in de jaarrekening over het jaar 1998 goodwill direct ten laste van het eigen vermogen afboekt en dat 33% van de ondernemingen goodwill activeert en afschrijft. Bezien wij alleen de categorieën ondernemingen A, B en C dan zijn deze percentages respectievelijk 60 en 32. Opvallend is dat in de categorieën A en C het aantal ondernemingen dat gekochte goodwill ineens ten laste van het eigen vermogen boekt ongeveer gelijk is aan het aantal ondernemingen dat goodwill activeert en afschrijft. De overgrote meerderheid van de ondernemingen in categorie B boekt gekochte goodwill direct af ten laste van het eigen vermogen (86%).

Vijf ondernemingen brengen goodwill direct ten laste van de winst- en verliesrekening en vier ondernemingen geven aan een andere methode te volgen.

Tabel 2: Aantal overnames (n = 189)

Categorie	A	B	C	D	E	Totaal	
	n	n	n	n	n	n	%
nooit	0	1	16	26	8	51	27
gemiddeld eens in de vijf jaar	1	1	14	14	5	35	19
gemiddeld eens in de twee a drie jaar	2	9	15	7	3	36	19
gemiddeld eens per jaar	1	10	11	4	0	26	14
meerdere keren per jaar	21	16	3	1	0	41	22
Totaal	25	37	59	52	16	189	100

Tabel 3: Verwerkingwijze van goodwill in de jaarrekening 1998 (n = 138)

Categorie	A	B	C	D	E	Totaal	
	n	n	n	n	n	n	%
ineens ten laste van winst- en verliesrekening	1	1	2	1	0	5	4
ineens ten laste van het eigen vermogen	13	31	18	12	5	79	57
activeren en afschrijven	11	2	20	10	3	46	33
anders	0	0	2	2	0	4	3
niet ingevuld	0	2	1	1	0	4	3
Totaal	25	36	43	26	8	138	100

Van de 46 ondernemingen die goodwill activeren en afschrijven is gevraagd naar de gehanteerde afschrijvingsmethode. Op grond van de wet (artikel 2: 386 lid 3 BW) en de Richtlijnen (RJ 214.224) dient, in geval van activering, goodwill over de economische levensduur te worden afgeschreven, maar de afschrijvingsduur mag de vijf jaar slechts te boven gaan indien de goodwill aan een aanzienlijk langer tijdvak kan worden toegerekend; alsdan moet de afschrijvingsduur met de redenen hiervoor worden opgegeven.

In tabel 4 (zie pag. 312) wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde afschrijvingsmethode door ondernemingen die goodwill activeren en afschrijven (46 ondernemingen).

Uit tabel 4 blijkt dat het merendeel der ondernemingen (59%) lineair afschrijft over een vaste periode, terwijl 34% van de ondernemingen afschrijft over de economische levensduur. De populariteit van het afschrijvingstijdvak van vijf jaar (30% + 9% + 4%) wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de Nederlandse wet- en regelgeving. De ondernemingen die kiezen voor een langere afschrijvingsperiode behoren vooral tot categorie A; de langere afschrijvingsperiode zal waarschijnlijk ook zijn ingegeven door het feit dat deze

ondernemingen (mede) willen voldoen aan andere dan de Nederlandse wetgeving. Lineaire afschrijving over een vaste periode voor elke acquisitie komt vooral voor bij ondernemingen in de categorieën C, D en E, waar over het algemeen veel minder acquisities zullen worden verricht.

Twee ondernemingen geven aan goodwill af te schrijven op basis van een annuïteitenmethode, waarbij één onderneming deze methode altijd toepast met een afschrijvingsperiode van 25 jaar en de andere onderneming zowel lineair als annuïtair afschrijft over een periode van 10 jaar. Een andere onderneming stelt dat zij lineair afschrijft, maar in de Nederlandse jaarrekening over 15 jaar en in de Amerikaanse jaarrekening over 30 jaar. Hiervoor genoemde drie ondernemingen zijn opgenomen onder de regel 'anders'.

Tevens is gevraagd of bij de waardering van gekochte goodwill rekening wordt gehouden met bijzondere waardeverminderingen (zie tabel 5, pag. 312). Het merendeel van de ondernemingen (70%) die goodwill activeert en afschrijft houdt bij de waardering van goodwill rekening met waardeverminderingen. Bijna alle beursgenoteerde ondernemingen (categorie A en B) toetsen de goodwill op bijzondere waardeverminderingen.

Tabel 4: Gehanteerde afschrijvingsmethode (jaarrekening 1998) (n = 46)

Categorie	A	B	C	D	E	Totaal	
	n	n	n	n	n	n	%
lineair over 5 jaar	-	-	10	4	-	14	30
lineair over 10 jaar	-	-	2	1	-	3	7
lineair over 20 jaar	1	-	1	2	1	5	11
lineair over 40 jaar	1	-	-	-	-	1	2
lineair over 5 jaar tenzij de goodwill aan een aanzienlijk langer tijdvak kan worden toegerekend	-	1	2	1	-	4	9
						27	59
lineair over de economische levensduur	1	-	1	1	1	4	9
lineair over de economische levensduur; maximum 5 jaar	-	-	2	-	-	2	4
lineair over de economische levensduur; maximum 10 jaar	-	-	-	-	1	1	2
lineair over de economische levensduur; maximum 20 jaar	2	-	-	-	-	2	4
lineair over de economische levensduur; maximum 25 jaar	-	1	-	-	-	1	2
lineair over de economische levensduur; maximum 40 jaar	5	-	-	-	-	5	11
lineair over de economische levensduur; tussen 10 – 25 jaar	1	-	-	-	-	1	2
						16	34
Anders	-	-	2	1	-	3	7
Totaal	11	2	20	10	3	46	100

Tabel 5: Wordt er rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen? (n = 46)

Categorie	A	B	C	D	E	Totaal	
	n	n	n	n	n	n	%
ja	10	2	10	7	3	32	70
nee	1	-	9	3	-	13	28
niet ingevuld	-	-	1	-	-	1	2
Totaal	11	2	20	10	3	46	100

De vragenlijst bevat een 'open vraag' naar de argumenten die een rol spelen bij de thans (in de jaarrekening 1998) toegepaste methode van verwerking van gekochte goodwill. Bewust is ervoor gekozen om niet reeds vooraf antwoorden te geven die zouden kunnen worden aangekruist om te voorkomen dat de antwoorden reeds vooraf in een bepaalde richting zouden worden gestuurd⁷.

Een onderneming kan meerdere argumenten noemen. Afzonderlijk is vermeld hoeveel ondernemingen deze vraag niet hebben ingevuld. De laatste regel in de tabellen 6 en 7 geeft aan hoeveel ondernemingen deel uitmaken van de desbetreffende categorie (zie tabel 3); het is dus geen optelling van de frequentie dat argumenten worden genoemd.

De argumenten zijn opgesplitst in: conceptuele

argumenten, pragmatische argumenten en opportunistische argumenten. Hoewel hier sprake is van een arbitraire indeling, geeft dit onzes inziens een duidelijker beeld van de gehanteerde argumenten.

Ondernemingen die gekochte goodwill direct ten laste van de winst- en verliesrekening brengen (5 ondernemingen; 4%) geven daarvoor de volgende argumenten:

Conceptuele argumenten: goodwill is een buitengewone last; goodwill heeft geen directe tegenwaarde; op basis van het voorzichtigheidsbeginsel wordt goodwill niet geactiveerd.

Pragmatische argumenten: de gekochte goodwill heeft in onze bedrijfstak een zeer korte economische levensduur; in de branche gebruikelijk.

Hoewel er ook conceptuele argumenten

Tabel 6: Argumenten van ondernemingen die gekochte goodwill direct afboeken ten laste van het eigen vermogen (n = 79)

Categorie	A	B	C	D	E	Totaal	
	n	n	n	n	n	n	%
conceptuele argumenten							
- goodwill is in het 'accounting concept of profit' een vreemde eend in de bijt; vandaar afboeking ineens ten laste van het eigen vermogen	-	-	1	-	-	1	
- 'het is weg'	-	-	1	-	-	1	
- opzichzelfstaand feit dat ten laste van eigen vermogen moet worden gebracht	-	1	-	-	-	1	
- arbitrair karakter actiefpost, afschrijvingsbedragen, afschrijvingstermijnen	2	-	1	-	-	3	
- betaalde goodwill is eigenlijk een uitkering aan de oude eigenaren van de verworven deelneming	1	-	1	-	-	2	
- zuiverder voorstelling van de bedrijfsresultaten; geen vertekening van de resultaten door toekomstige afschrijvingen op goodwill	5	13	8	7	-	33	
- geeft juister beeld van de vermogenspositie	-	1	1	2	-	4	
- effect van de overname is in een keer direct zichtbaar	-	-	1	-	-	1	
- andere alternatieven verdienen de voorkeur, maar zijn wettelijk niet toegestaan; door goodwill ineens af te schrijven ten laste van het eigen vermogen wordt het bedrijfseconomisch beeld van de winst- en verliesrekening zo min mogelijk aangetast	-	1	-	-	-	1	
- gekochte goodwill is niet gelijk aan de toekomstige bijdrage aan de winst	-	-	-	1	-	1	
- voorzichtigheidsbeginsel; conservatieve presentatie vermogen; waarde goodwill is zeer betrekkelijk	1	6	3	-	-	10	
						58	48
pragmatische argumenten							
- de Nederlandse wet laat deze verwerkingwijze toe	3	2	-	-	-	5	
- in Nederland gebruikelijk	5	6	-	-	-	11	
- in de bedrijfstak gebruikelijk	2	-	-	-	-	2	
- bestendige gedragslijn: consistentie	2	4	2	-	-	8	
- eenvoud	1	-	-	-	1	2	
- concernrichtlijn/voorschrift moedermaatschappij	-	-	-	2	1	3	
						31	26
opportunistische argumenten							
- vergemakkelijkt digestie van acquisities	1	-	-	-	-	1	
- gunstiger ratio's; gunstig effect op rentabiliteit/ROE	4	4	2	-	1	11	
- gunstig effect op de (groei van de) winst per aandeel	-	4	-	-	-	4	
- er is voldoende vermogen aanwezig	-	-	-	1	-	1	
- fiscale overwegingen	-	1	-	-	-	1	
- strategische overwegingen/nieuwe investeringen	-	1	1	-	-	2	
- goodwill hoeft niet elk jaar te worden toegelicht	-	-	1	-	-	1	
- niet materieel	-	-	1	1	-	2	
						23	19
geen argumenten genoemd							
Aantal ondernemingen dat goodwill afboekt ten laste van het eigen vermogen	13	31	18	12	5	79	100

genoemd worden voor deze methode, lijkt de korte economische levensduur het belangrijkste argument te zijn om goodwill direct ten laste van de winst- en verliesrekening af te boeken.

In tabel 6 zijn de argumenten opgenomen van de ondernemingen die gekochte goodwill direct afboeken ten laste van het eigen vermogen. Opvallend is dat ondernemingen veelal meerdere argumenten noemen voor het hanteren van deze methode en dat deze vooral op het conceptuele vlak liggen. Als belangrijkste argument komt duidelijk naar voren dat de methode van 'direct afboeken ten laste van het eigen vermogen' een zuiverder voorstelling geeft van de toekomstige resultaten omdat deze niet worden vertekend door toekomstige afschrijvingen op goodwill; ook het voorzichtigheidsbeginsel wordt vaak als argu-

ment gehanteerd. Als pragmatische argumenten komt vooral naar voren dat het in Nederland gebruikelijk is en dat de wet deze methode immers toestaat.

Het gunstige effect op de ratio's, met name op de rentabiliteit van het eigen vermogen (door ons aangeduid als opportunistische argumenten) wordt minder vaak genoemd als argument.

In tabel 7 worden de argumenten gepresenteerd van de ondernemingen die gekochte goodwill activeren en afschrijven.

Uit tabel 7 blijkt dat de internationaal opererende ondernemingen (vooral categorie A) als belangrijkste argument geven dat zij willen aansluiten bij buitenlandse (VS, VK) of internationale regelgeving. Als belangrijkste conceptueel argument

Tabel 7: Argumenten van ondernemingen die gekochte goodwill activeren en afschrijven (n = 46)

Categorie	A	B	C	D	E	Totaal	
	n	n	n	n	n	n	%
conceptuele argumenten							
- goodwill is een actief en draagt bij aan de toekomstige inkomensstroom	1	1	-	-	-	2	
- de afschrijving op de goodwill moet ten laste van de resultaten van de verworven deelneming worden gebracht in dezelfde periode dat deelneming resultaten boekt; matching; spreiding druk op resultaten; betere beoordeling performance mogelijk; benchmarking	2	-	10	3	1	16	
- beter inzicht in vermogen/zuiverheid	-	-	3	1	-	4	
						22	38
pragmatische argumenten							
- wens om (tijdig) aan te sluiten bij internationale verslaggevingsrichtlijnen (IAS)	3	1	-	1	-	5	
- aanpassing aan US GAAP vanwege beursnotering in VS; reduceren van reconciling items	4	-	-	-	-	4	
- aanpassing aan UK GAAP vanwege beursnotering in VK	2	-	-	-	-	2	
- conform wet/Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving	-	-	1	1	1	3	
- wensen van gebruikers (financieel analisten)	1	-	-	-	-	1	
- branchewetgeving schrijft deze methode voor	-	-	1	-	-	1	
- consistente gedragslijn	-	-	3	1	-	4	
- beperkt aantal acquisities	-	-	3	-	-	3	
- concernrichtlijn/voorschrift moedermaatschappij	-	-	-	5	-	5	
						28	48
opportunistische argumenten							
- eigen vermogen niet toereikend om goodwill ineens ten laste van eigen vermogen te brengen	1	-	2	-	-	3	5
geen argumenten genoemd	1	-	1	2	1	5	9
Aantal ondernemingen dat goodwill activeert en afschrijft	11	2	20	10	3	46	100

wordt genoemd dat de afschrijving op de goodwill ten laste van de periode moet komen dat de verworven deelneming bijdraagt aan de resultaten.

Vier ondernemingen geven aan dat zij een andere methode volgen dan de hiervoor genoemde.

2.4 Percepties betreffende de verwerking van gekochte goodwill

In het derde deel van de vragenlijst wordt uitgebreid gevraagd naar de mening van de respondenten over het in mei 1999 door de RJ gepubliceerde discussiememorandum, waarin wordt gesteld dat de RJ het principebesluit heeft genomen om de

internationale verslaggevingsstandaard IAS 22 te volgen en de verplichting tot activering van goodwill over te nemen. IAS 22 vereist activering van goodwill en een stelselmatige afschrijving op basis van de economische levensduur van de goodwill. Daarbij wordt uitgegaan van de weerlegbare veronderstelling dat de levensduur niet langer zal zijn dan twintig jaar vanaf het moment van activering. Indien de levensduur wordt gesteld op een periode langer dan twintig jaar dient jaarlijks te worden getoetst of er sprake is van een bijzondere waardevermindering. IAS 22 staat niet toe dat de economische levensduur op oneindig wordt gesteld zodat afschrijving achterwege blijft.

Tabel 8: Oordeel over de stellingen (n = 189)

Categorie	A	B	C	D	E	Totaal	
	n	n	n	n	n	n	%
Stelling 1: <i>'Het is terecht dat de RJ beoogt in het kader van internationale harmonisatie van verslaggeving IAS 22 te volgen.'</i>							
eens	21	33	48	49	15	166	88
oneens	4	4	11	3	1	23	12
niet ingevuld	-	-	-	-	-	-	-
totaal	25	37	59	52	16	189	100
Stelling 2: <i>'Het is terecht dat de RJ activering en afschrijving van gekochte goodwill verplicht wil stellen.'</i>							
eens	22	26	43	42	14	147	78
oneens	3	11	14	10	2	40	21
niet ingevuld	-	-	2	-	-	2	1
totaal	25	37	59	52	16	189	100
Stelling 3: <i>'Stelselmatige afschrijving op basis van economische levensduur is een goed uitgangspunt.'</i>							
eens	21	31	44	47	13	156	83
oneens	4	6	12	5	3	30	16
niet ingevuld	-	-	3	-	-	3	2
totaal	25	37	59	52	16	189	100
Stelling 4: <i>'Het is terecht dat de afschrijvingstermijn niet langer mag zijn dan 20 jaar tenzij deze veronderstelling weerlegd kan worden.'</i>							
eens	19	29	49	51	15	163	86
oneens	6	8	8	1	1	24	13
niet ingevuld	-	-	2	-	-	2	1
totaal	25	37	59	52	16	189	100
Stelling 5: <i>'Uitgaan van een oneindige economische levensduur, en dus niet afschrijven, dient niet te worden toegestaan.'</i>							
eens	14	24	49	50	11	148	78
oneens	11	13	8	2	5	39	21
niet ingevuld	-	-	2	-	-	2	1
totaal	25	37	59	52	16	189	100

Tabel 9: Oordeel over de stellingen (n = 104)

<i>Stelling</i>	1	2	3	4	5
	%	%	%	%	%
eens	83	74	79	80	68
oneens	17	25	19	18	30
niet ingevuld	-	1	2	2	2
totaal	100	100	100	100	100

Tabel 10: Reikwijdte van de nieuw te ontwikkelen Richtlijn (n = 189)

<i>Categorie</i>	A	B	C	D	E	<i>Totaal</i>	
	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	%
voor alle ondernemingen	19	32	49	48	15	163	86
alleen voor beursgenoteerde ondernemingen	5	4	8	4	1	22	12
anders	1	1	1	-	-	3	2
niet ingevuld	-	-	1	-	-	1	1
Totaal	25	37	59	52	16	189	100

In de enquête werden vijf stellingen voorgelegd en werd een argumentatie gevraagd.

Als wij de oordelen van de ondernemingen die geen acquisities verrichten en de afhankelijke ondernemingen (categorie D en E) buiten beschouwing laten, dan resteren 104 ondernemingen in de categorieën A, B en C. Dit leidt tot de percentages genoemd in tabel 9.

De vijf stellingen blijken in brede kring te worden ondersteund. Blijkens tabel 8 is voor elk van de stellingen een ruime meerderheid te vinden van ten minste 78%. De stellingen 2 en 5 ondervinden de minste steun. Stelling 5 wordt slechts ondersteund door 61% van de beursgenoteerde ondernemingen (categorie A en B). Het blijkt dat ondernemingen die reeds goodwill activeren en afschrijven veel positiever zijn over de stellingen dan de ondernemingen die goodwill direct ten laste van het eigen vermogen brengen. Dit is niet verwonderlijk. Vier ondernemingen wijzen alle stellingen af (één onderneming in categorie A, één onderneming in categorie B en twee ondernemingen in categorie C).

De laatste vraag van het derde deel van de vragenlijst betreft de visie van de respondenten op de reikwijdte van de te ontwikkelen richtlijn: indien de RJ besluit IAS 22 te volgen, voor welke ondernemingen dient de te ontwikkelen Richtlijn dan van toepassing te zijn? De resultaten worden weergegeven in tabel 10.

De belangrijkste argumenten voor het van toepassing verklaren op alle ondernemingen, die door de respondenten worden genoemd, zijn: vergelijkbaarheid; eenduidigheid; het onderscheid beursgenoteerd/niet-beursgenoteerd is niet relevant; als niet-beursgenoteerde ondernemingen een vrijstelling zouden krijgen, hebben zij een onterecht concurrentievoordeel.

Hoewel 86% van de respondenten van oordeel is dat de nieuw te ontwikkelen richtlijn van toepassing dient te zijn op alle ondernemingen, zijn er ook andere geluiden te horen. Argumenten die genoemd worden om de reikwijdte te beperken tot beursgenoteerde ondernemingen zijn: het is te belastend voor niet-beursgenoteerde ondernemingen; beursgenoteerde ondernemingen worden beoordeeld op resultaten en rendementen, waar afschrijving op goodwill een onderdeel van is; met name aandeelhouders hebben belang bij vergelijkbaarheid; beursgenoteerde ondernemingen dienen internationaal vergelijkbare waarderingsgrondslagen te volgen, voor overige ondernemingen is dit minder van belang; voor niet-beursgenoteerde ondernemingen is aansluiting bij de fiscale behandeling van goodwill relevant.

2.5 Antwoorden betreffende de toekomstige verwerking van gekochte goodwill

Indien de RJ IAS 22 zal volgen, betekent dit dat activering verplicht zal worden gesteld voor gekochte goodwill bij toekomstige overnames (prospectieve verwerking). Aanbevolen wordt ech-

Tabel 11: Prospectieve of retrospectieve verwerking (n = 71)

Categorie	A	B	C	Totaal	
	n	n	n	n	%
prospectief	7	24	15	46	65
retrospectief	3	1	2	6	8
geen aanpassing	1	6	3	10	14
nog niet bekend	3	2	-	5	7
niet ingevuld	-	1	3	4	6
Totaal	14	34	23	71	100

ter, om ter zake van in het verleden ineens ten laste van het eigen vermogen afgeboekte goodwill, bij wijze van overgangsregeling, deze alsnog te activeren, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen gebaseerd op de levensduur van de goodwill (retrospectieve verwerking). De antwoorden op de vraag naar de retrospectieve dan wel prospectieve verwerking wordt in tabel 11 gepresenteerd voor de 71 onafhankelijke ondernemingen, die acquisities verrichten en die thans gekochte goodwill niet activeren en afschrijven.

Uit tabel 11 kan worden afgeleid dat de meerderheid van de ondernemingen kiest voor de prospectieve verwerking van de stelselwijziging. Dit betekent dat de aanbeveling van de RJ om in het verleden direct ten laste van het eigen vermogen betaalde goodwill bij overnames alsnog te activeren, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen gebaseerd op de levensduur van de goodwill, niet zal worden gevolgd. Er is echter een groot aantal ondernemingen dat (vooralsnog) geen aanpassing verricht, of nog niet weet hoe deze stelselwijziging zal worden verwerkt; ook is deze vraag door een groot aantal ondernemingen niet ingevuld.

Soms wordt aangegeven dat men om praktische redenen voorstander is van de prospectieve methode, maar een eenduidige behandeling vereist retrospectieve toepassing. Twee ondernemingen geven aan dat de aanbeveling zou moeten worden omgezet in een verplichting tot retrospectieve verwerking.

Voor dezelfde 71 ondernemingen geeft tabel 12 (zie pag. 318) de te hanteren afschrijvingsmethode.

Uit tabel 12 blijkt dat er sprake is van een grote diversiteit aan afschrijvingsmethoden. Wij constateerden reeds dat dit waarschijnlijk te maken heeft met de bedrijfstak waarin de onderneming werkzaam is. Wel blijkt het merendeel van de ondernemingen te kiezen voor een vaste afschrijvingsperiode, met een voorkeur voor 5 jaar en 20 jaar. Twee

ondernemingen geven de voorkeur aan niet-lineaire afschrijving over de economische levensduur. Eén onderneming geeft aan niet te zullen afschrijven op goodwill (dat is in strijd met de ontwerp-Richtlijn) en een andere onderneming geeft aan dat zij tegenstander is van verplichte afschrijving.

2.6 Opvattingen over de economische gevolgen van de verplichte activering van gekochte goodwill

Het laatste onderdeel van de vragenlijst heeft betrekking op opvattingen van de respondenten betreffende de economische consequenties van verplichte activering van gekochte goodwill. Bij de analyse van de antwoorden zijn de ondernemingen die reeds goodwill activeren, de ondernemingen die nooit acquisities verrichten en de afhankelijke ondernemingen (categorie D en E) buiten beschouwing gelaten. Er resteren dan 71 ondernemingen.

De volgende vraag werd gesteld: 'Indien de wettelijke verplichting tot activering en afschrijving van positieve goodwill geldt, zal dit dan economische gevolgen hebben voor uw onderneming?' (zie tabel 13). Hierbij werd gevraagd om een motivering.

De meningen over de vraag of verplichte activering van gekochte goodwill economische gevolgen heeft voor de ondervraagde ondernemingen (alle ondernemingen die thans geen goodwill activeren) lopen sterk uiteen. Iets meer dan de helft van de respondenten is van mening dat er geen economische consequenties zijn, iets minder dan de helft van de respondenten is van mening dat er wel economische consequenties zijn. Bewust hebben wij geen voorgedrukte antwoorden gegeven van mogelijke economische consequenties.

Hierna noemen wij een aantal aspecten die in de antwoorden op onze vraag naar de economische consequenties van verplichte activering en afschrijving van gekochte goodwill naar voren

Tabel 12: Te hanteren afschrijvingsmethode (n = 71)

Categorie	A	B	C	Totaal	
	n	n	n	n	%
lineair over 5 jaar	-	2	4	6	
lineair over 10 of 15 jaar	-	1	-	1	
lineair over 20 jaar	2	5	2	9	
lineair over 40 jaar	-	2	-	2	
lineair over 5 jaar tenzij de goodwill aan een aanzienlijk langer tijdvak kan worden toegerekend	-	4	6	10	
lineair over 20 jaar tenzij de goodwill aan een aanzienlijk langer tijdvak kan worden toegerekend	1	2	1	4	
lineair over 20 jaar tenzij waardeverminderingen optreden	-	-	1	1	
				33	46
lineair over de economische levensduur	3	9	2	14	
lineair over de economische levensduur; maximum 5 jaar	1	-	1	2	
lineair over de economische levensduur; maximum 7 jaar	-	1	-	1	
lineair over de economische levensduur; maximum 10 jaar	-	1	-	1	
lineair over de economische levensduur; maximum 20 jaar	2	1	3	6	
				24	34
anders:					
over economische levensduur; niet lineair	-	1	-	1	
afhankelijk van soort investering	-	1	-	1	
in relatie tot het patroon waarmee de verwachte winsten zullen worden gerealiseerd, gebaseerd op actuariële modellen	1	-	-	1	
afhankelijk van de richtlijn	1	-	-	1	
tegenstander van verplichte afschrijving	1	-	-	1	
niet afschrijven, behoudens waardeverminderingen	-	1	-	1	
nog niet beslist	1	-	-	1	
				7	10
niet van toepassing	-	1	3	4	6
niet ingevuld	1	2	-	3	4
Totaal	14	34	23	71	100

komen. Wij vergelijken onze resultaten met de resultaten van een onderzoek van Van Schaik (1999) onder de 50 grootste beursgenoteerde ondernemingen (AEX en AMX). Een groot deel hiervan, 14 ondernemingen (28%) activeert reeds goodwill. Slechts 2 ondernemingen (4%) zijn van plan een stelselwijziging door te voeren betreffende de verwerking van goodwill.

a Invloed op resultaat, vermogen en ratio's

In de antwoorden op onze enquête wordt veelvuldig gewezen op de invloed op resultaat en vermogen en op ratio's: nettowinst en winst per aandeel dalen; vermogen stijgt; negatieve invloed op ren-

tabiliteit van het eigen vermogen; positieve invloed op solvabiliteit; grotere fluctuaties in het resultaat vanwege de afschrijving op de goodwill.

Dat er sprake is van een grote invloed op vermogen en resultaat en daarmee op rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's is algemeen bekend. Er zijn verschillende studies naar de invloed van verschillende verwerkingswijzen van gekochte goodwill op vermogen, resultaat en ratio's. Recente voorbeelden zijn Van Schaik (1999) en Slendebroek, et al. (1998). Van Schaik concludeert dat de nieuwe verslaggevingsregels van de RJ zullen leiden tot een verlaging van de winst per aandeel, waardoor het met name voor onderne-

Tabel 13: Economische consequenties van verplichte activering (n = 71)

Categorie	A	B	C	Totaal	
	n	n	n	n	%
ja	7	18	9	34	48
nee	7	16	14	37	52
Totaal	14	34	23	71	100

mingen die veel overnames verrichten moeilijker wordt om de trend in de winst per aandeel te handhaven.

b Invloed op de beurskoers/aandeelhouderswaarde

Met name ten aanzien van de invloed op de beurskoers is er verschil van mening onder de respondenten in onze enquête. Gewezen wordt op het belang van de perceptie van de markt, die vaak moeilijk is in te schatten⁸. Maar daarnaast is ook van belang in hoeverre men gelooft in de efficiëntie van de kapitaalmarkt. Uit de antwoorden komen duidelijk twee tegengestelde visies naar voren.

Enerzijds verwacht een groot aantal respondenten een lagere beurskoers: afhankelijk van de afschrijvingstermijn zal de nettowinst en de winst per aandeel worden aangetast, waardoor koersdruk ontstaat (of een negatieve invloed op de aandeelhouderswaarde). De druk op de koers wordt vooral nadelig voor groeibranches die moeten acquireren om te groeien. Voor kleinere en middelgrote ondernemingen zal koersdruk ontstaan omdat de markt minder transparant is. Theoretisch zou een andere verwerkingswijze van goodwill geen gevolgen mogen hebben, maar er is geen sprake van een perfecte (efficiënte) kapitaalmarkt.

Daarentegen zijn er ook respondenten die menen dat er geen effect op de beurskoers zal zijn, bijvoorbeeld omdat de informatie bij gebruikers van informatie reeds bekend is via de Amerikaanse jaarverslaggeving (Form 20-F). Eén onderneming meldt: 'Aangezien de verandering alleen effect heeft op de rapportage en niet op de werkelijke kasstroom van de onderneming, gaan wij ervan uit dat op de beurs door deze verandering wordt heen gekeken en dat het geen invloed heeft op de waardering van ons aandeel.' Er wordt op gewezen dat er alleen sprake is van een boekhoudkundige aanpassing, zodat er geen invloed op de aandelenkoers zal ontstaan.

Mede vanwege het psychologisch effect wordt gewezen op de mogelijkheid om het resultaat in de winst- en verliesrekening en de winst per aandeel afzonderlijk te presenteren voor en na afschrijving op goodwill.

Van Schaik (1999, pag. 1) verwacht weinig invloed op de koersen: stelselwijzigingen hebben per definitie geen invloed op de koersvorming, maar ondernemingen die veel overnames verrichten zouden enige koersdruk kunnen ervaren vanwege de lagere winst per aandeel. Het lijkt er echter op dat hij deze vraag niet expliciet heeft voorgelegd aan de geïnterviewde ondernemingen.

c Invloed op het dividendbeleid

Het dividendbeleid wordt beïnvloed door de lagere resultaten, aldus één respondent. Verder komt uit de antwoorden op onze vragenlijst niet naar voren dat er invloed is op het dividendbeleid, althans het wordt niet genoemd. In ons onderzoek werd de invloed op het dividendbeleid slechts door één respondent (vaag) genoemd.

Van Schaik heeft de vraag naar de invloed op de dividend pay-out ratio expliciet voorgelegd aan de 50 door hem geïnterviewde ondernemingen en hij stelt dat dividendbetalingen in de discussie wel eens vergeten worden. Een lagere gerapporteerde winst per aandeel kan leiden tot lagere dividendbetalingen (en een minder efficiënte vermogensstructuur). Een minderheid (14%) van de respondenten in zijn onderzoek geeft aan dat zij hun dividend pay-out ratio zullen handhaven, waardoor zij in feite de betalingen aan de aandeelhouders verlagen (Van Schaik, 1999, pag. 10).

d Invloed op financieringsmogelijkheden

In onze enquête wijst één respondent op de invloed op toekomstige financieringsbehoeften, op de beperktere mogelijkheden om nieuw vermogen aan te trekken. Ook wordt gewezen op de opvattingen van banken/financieringsmaatschappijen: banken zullen hun financieringsuitgangspunten moet aanpassen, zodat goodwill ook kan gelden als onderpand voor financiering. Uit de antwoorden op onze enquête komt nauwelijks naar voren dat er invloed is op de financieringsbehoeften of op de inkoop van eigen aandelen.

Van Schaik (1999, pag. 10) volgt een geheel

Tabel 14: Economische consequenties van verplichte activering: kwantitatieve inschatting (n = 71)

Categorie	A	B	C	Totaal	
	n	n	n	n	%
kwantitatieve inschatting wordt gegeven	3	5	-	8	11
kwantitatieve invloed; zie jaarverslag	-	1	-	1	1
kwantitatieve invloed is beperkt/nihil	1	2	-	3	4
kwantitatieve inschatting is niet te maken/moeilijk/afhankelijk van toekomstige acquisities	4	15	10	29	41
niet ingevuld	6	11	13	30	42
Totaal	14	34	23	71	100

andere redenering. Hij stelt dat de solvabiliteitsratio's er veel beter uit zullen gaan zien waardoor ondernemingen zouden moeten overwegen meer te gaan financieren met vreemd vermogen ('gearing up'), om daarmee de invloed van lagere gerapporteerde winsten per aandeel enigszins te compenseren. In zijn interview onder 50 ondernemingen, waar de vraag wordt gesteld of meer gefinancierd zal worden met vreemd vermogen dan wel meer inkoop van eigen aandelen zal plaatsvinden, beantwoorden 5 ondernemingen (10%) deze vraag bevestigend en 45 ondernemingen (90%) ontkennend.

e Invloed op acquisitiebeleid

In ons onderzoek wijzen zes ondernemingen op de gevolgen voor het acquisitiebeleid: door verwachte druk op de beurskoers is het moeilijker overnames te verrichten; er zullen andere overnamevoorwaarden worden overeengekomen en het aantal overnames zal dalen. Bij grote overnames zal meer terughoudendheid ontstaan. Eén van de genoemde zes ondernemingen is van mening dat er weinig invloed zal zijn op het toekomstige overnamebeleid, mits sprake is van een redelijke afschrijvingstermijn (meer dan 10 jaar).

Uit het onderzoek van Van Schaik blijkt dat 49 ondernemingen (96%) van mening is dat er geen invloed zal zijn op hun acquisitiebeleid.

f Betere beoordeling van de performance

Eén respondent merkt op dat ondernemingen die geforceerd acquireren op de beurs beter op de gevolgen van hun acquisitiebeleid worden beoordeeld.

De laatste vraag van de enquête luidt: 'Kunt u een kwantitatieve inschatting maken van de economische gevolgen voor uw onderneming?' De antwoorden van de 71 genoemde ondernemingen zijn weergegeven in tabel 14.

3 Samenvatting en conclusies

In dit artikel doen wij verslag van een empirisch onderzoek naar de meningen van het management van ondernemingen omtrent de verwerking van betaalde goodwill bij acquisities.

In een inmiddels gepubliceerde ontwerp-Richtlijn 500 stelt de Raad in het Ten geleide: 'Gezien de gewijzigde opvattingen in het maatschappelijk verkeer wordt het niet langer aanvaardbaar geacht goodwill ineens ten laste van het eigen vermogen of de winst- en verliesrekening te brengen. Hierdoor ontstaat een inperking van de mogelijkheden tot verwerking zoals deze door de wet worden gegeven.' Nederland is een van de laatste landen waar het nog is toegestaan betaalde goodwill bij acquisities direct ten laste van het eigen vermogen te boeken.

De RJ geeft geen onderbouwing voor de 'gewijzigde opvattingen in het maatschappelijk verkeer', anders dan het streven naar internationale harmonisatie. In dit artikel peilen wij de opvattingen van het management.

De bevindingen zijn als volgt:

De huidige verwerkingswijze van gekochte goodwill en de motieven voor deze verwerkingswijze

Een meerderheid van de ondernemingen (57%) boekt in de jaarrekening over het jaar 1998 goodwill direct ten laste van het eigen vermogen en 33% van de ondernemingen activeert goodwill en schrijft hierop af.

De ondernemingen die gekochte goodwill activeren en afschrijven hanteren een grote diversiteit aan afschrijvingsmethoden.

Het merendeel van de ondernemingen (70%) die goodwill activeren en afschrijven houdt bij de waardering van goodwill rekening met waardeverminderingen.

Als belangrijkste argument voor direct afboeken van goodwill ten laste van de reserves komt

duidelijk naar voren dat deze methode 'een zilverder voorstelling geeft van de toekomstige resultaten omdat deze niet worden vertekend door toekomstige afschrijvingen op goodwill'.

Opvattingen betreffende de verwerking van gekochte goodwill

In de enquête werden vijf stellingen voorgelegd, die achtereenvolgens betrekking hebben op: 1) het voorstel van de RJ om IAS 22 te volgen in het kader van de internationale harmonisatie; 2) de verplichting tot activeren en afschrijven van gekochte goodwill; 3) de systematische afschrijving over de economische levensduur; 4) de veronderstelling van een maximale afschrijvingstermijn van 20 jaar, tenzij deze veronderstelling weerlegd kan worden; en 5) het verbieden van het hanteren van een oneindige economische levensduur, waardoor geen afschrijving zou worden geboekt.

De vijf stellingen blijken in brede kring te worden ondersteund. Voor elk van de stellingen is er een ruime meerderheid te vinden van ten minste 78%. De stellingen 2 en 5 ondervinden de minste steun. Stelling 5 wordt slechts ondersteund door 61% van de beursgenoteerde ondernemingen (categorie A en B).

Het voornaamste argument van de tegenstanders van stelling 2 is dat zij tegen verplichte activering en afschrijving van goodwill zijn en dat zij van oordeel zijn dat de huidige keuzemogelijkheid ten aanzien van de verwerking van goodwill behouden moet blijven.

In de commentaren op stelling 5 wordt vooral gesteld dat het ook mogelijk moet zijn om niet op goodwill af te schrijven; daarbij wordt dan meestal ook genoemd dat jaarlijks een impairment-test dient plaats te vinden.

86% van de respondenten is van oordeel dat de nieuw te ontwikkelen richtlijn van toepassing dient te zijn op alle ondernemingen (niet alleen op beursgenoteerde ondernemingen of anderszins).

De toekomstige verwerkingswijze van gekochte goodwill

De meerderheid van de ondernemingen (65%) kiest voor prospectieve verwerking van de stelselwijziging. Dit betekent dat de aanbeveling van de RJ om in het verleden direct ten laste van het eigen vermogen betaalde goodwill bij overnames alsnog te activeren, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen gebaseerd op de levensduur van de goodwill, niet zal worden gevolgd.

Ondernemingen die van plan zijn goodwill te activeren en hierop af te schrijven kiezen voor een grote diversiteit aan afschrijvingsmethoden.

Opvattingen over economische gevolgen van de verplichte activering van gekochte goodwill

De meningen over de vraag of verplichte activering van gekochte goodwill economische gevolgen heeft voor de ondervraagde ondernemingen (alle ondernemingen die thans geen goodwill activeren) lopen sterk uiteen. Iets meer dan de helft van de respondenten is van mening dat er geen economische consequenties zijn, iets minder dan de helft van de respondenten is van mening dat er wel economische consequenties zijn.

Factoren die worden genoemd zijn: de invloed op resultaten, vermogen en ratio's (rentabiliteit van het eigen vermogen, winst per aandeel en solvabiliteitsratio's), de invloed op de beurskoers en de invloed op het toekomstige acquisitiebeleid. Ten aanzien van de invloed op de beurskoers zijn de meningen sterk verdeeld. Sommige respondenten zijn van mening dat de lagere winst per aandeel zal leiden tot een druk op de koersen.

Zes ondernemingen (van 71) geven aan dat verplichte activering en afschrijving van goodwill zal leiden tot een vermindering van het aantal acquisities.

Hoewel de invloed op vermogen en resultaat (en ratio's) aanzienlijk zal zijn, komt uit de antwoorden op de enquête niet duidelijk naar voren dat men belangrijke economische consequenties verwacht, in de zin van lagere beurskoersen of minder acquisities.

Wij concluderen dat de uitspraak van de RJ dat het 'gezien de gewijzigde opvattingen in het maatschappelijk verkeer ... niet langer aanvaardbaar (wordt) geacht goodwill ineens ten laste van het eigen vermogen of de winst- en verliesrekening te brengen' door ons onderzoek grotendeels wordt ondersteund. Het meeste verzet, zij het van een kleine minderheid, is er tegen het hanteren van een eenduidige economische levensduur van goodwill. Indien zou worden besloten om afschrijving op goodwill achterwege te laten, dan dient in elk geval jaarlijks getoetst te worden op waardeverminderingen (impairment-test). Deze toetsing op waardeverminderingen wordt dan veel belangrijker. De standaard van het IASC die hierover gaat is reeds omgezet in een ontwerp-Richtlijn van de RJ (Jaareditie 1999, hoofdstuk 121). RJ 121-513 tot en met 516 zijn hierop van toepassing. De hier geformuleerde benaderingen zijn echter tamelijk ingewikkeld; er is nog weinig ervaring mee opgedaan. De Smeth (1999) spreekt in dit verband van 'het venijn van de goodwillregels'.

Het presenteren van afschrijving op goodwill en waardeverminderingen, na belastingen, als een afzonderlijke post in de winst- en verliesrekening en van de winst per aandeel voor en na afschrij-

ving op waardeverminderingen van goodwill (Financial Accounting Standards Board, 1999) biedt een oplossing om de performance van de onderneming beter te beoordelen.

LITERATUUR

- Accounting Standards Board, (1997), *Financial Reporting Standard FRS 10, Intangible Assets and Goodwill*, December.
- Blommaert, J.M.J. en G.M.H. Mertens, (1998), Aan- en verkoop van kapitaalbelangen, in: *Het jaar 1997 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen* (onder redactie van J.A.G.M. Koevoets, L.G. van der Tas en R.G.A. Vergoossen), *Nivra geschriften 68*, Kluwer, Deventer, pp. 35-55.
- Ernst & Young, (1998), *FRS 10 Goodwill and Intangible Assets. A guide to FRS 10*, Ernst & Young.
- Financial Accounting Standards Board, (1999), Exposure draft: *Business Combinations and Intangible Assets*, September 7, Financial Accounting Series No. 201-A; HYPERLINK <http://www.fasb.org>, of: www.rutgers.edu/Accounting/raw/fasb/index.htm
- Hoeven, R.L. ter en M.A. van Hoepen, (1998), *Internationale verslaggevingsregels in Nederland toepasbaar? Analyse en enquête*, Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van VNO-NCW, Vereniging VNO-NCW, november.
- Hoogendoorn, M.N., (1999), *Goodwill verplicht activeren: winst daalt, koers stijgt?* (column), *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, 73-7/8, juli/augustus, pp. 368-370.
- Krens, F., *Goodwill, Handboek Accountancy, losbladig*, 2000, moet nog verschijnen.
- Raad voor de Jaarverslaggeving, (1999), *Richtlijnen voor de jaarverslaggeving*, jaareditie 1998 en jaareditie 1999, Kluwer, Deventer.
- Raad voor de Jaarverslaggeving, (2000), *Ontwerp-Richtlijn Fusies en overnames en Ontwerp-Richtlijn Waardering van deelnemingen*, Kluwer, Deventer, februari.
- Schaik, Frans van, (1999), *Goodwill accounting is coming*, ABN-AMRO Dutch Equity Research, rapport, Amsterdam, June 30.
- Slendebroek, M., Ch. Estourgie, M. Sanderse, A. Los, en A. Eyking, (1998), Huidige goodwill-afschrijving vertekent resultaten, *Tijdschrift Financieel Management*, 18/3, mei/juni, pp. 49-54.
- Smeth, F.F. de, (1999), Het venijn in de goodwill-regels, *Tijdschrift Financieel Management*, 19/4, juli/augustus, pp. 10-18.

NOOT

1 De belangrijkste afwijkingen betreffen: de presentatie van negatieve goodwill, de waardering van een minderheidsbelang van derden en de voorwaarden voor het opnemen van een reorganisatievoorziening. Deze onderwerpen komen hier niet aan de orde.

2 Artikel 2: 389 lid 7 BW.

3 Blommaert en Mertens (1998, pag. 43) constateren dat van de 45 door hen onderzochte beursgenoteerde ondernemingen over het verslagjaar 1997 en 4 geen acquisities hebben verricht, en van de resterende 41 ondernemingen waarbij wel goodwill werd betaald verwerkten 33 (80%) deze goodwill ineens ten laste van de reserves, terwijl 8 ondernemingen (20%) de goodwill activeerden en afschreven (financiële instellingen werden niet meegenomen in dit onderzoek).

Van Schaik (1999, pag. 10) concludeert uit een enquête onder de 50 belangrijkste AEX- en AMX-fondsen dat 14 ondernemingen (28%) goodwill activeren en afschrijven. Op de vraag of men van plan is een stelselwijziging door te voeren ten aanzien van de verwerking van goodwill antwoordt 90% ontkennend.

4 Beziet men de 'opvattingen in het maatschappelijk verkeer' in een internationale context, dan is voor de meeste mensen duidelijk dat het direct afboeken van gekochte goodwill ten laste van het eigen vermogen niet langer aanvaardbaar is; indien deze term echter beperkt wordt tot de opvattingen in het maatschappelijk verkeer in Nederland dan zou dit onderbouwd kunnen worden door de uitkomsten van ons onderzoek.

5 Van de 498 aangeschreven ondernemingen werden 4 enquêtes terugontvangen wegens onjuiste adressering. Van de resterende 494 ondernemingen (100%) ontvingen wij 222 reacties, waaronder 28 afmeldingen en 5 onbruikbare enquêteformulieren. Ons databestand bestaat dan uit 189 ondernemingen (38,3%)

6 De groepsvrijstellingsregeling houdt in dat een tot een groep behorende rechtspersoon zijn jaarrekening niet overeenkomstig de voorschriften van Titel 9 BW hoeft in te richten indien de financiële gegevens van deze rechtspersoon zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening van een andere rechtspersoon of vennootschap waarop de Zevende EG-Richtlijn inzake het vennootschapsrecht van toepassing is.

7 Wel worden in het discussiememorandum de belangrijkste argumenten van voorstanders van 'afboeking ineens ten laste van het eigen vermogen' en de belangrijkste argumenten van voorstanders van het systeem 'activeren en afschrijven' kort weergegeven. Het discussiememorandum werd niet meege-

stuurd met de enquête, maar werd op aanvraag nage-stuurd. Tevens werd in de enquête verwezen naar de website van de RJ waar de volledige tekst van het discussiememorandum is opgenomen.

8 Hoogendoorn (1999, pag. 369, 370) noemt vier mogelijke redenen waarom een gewijzigde grondslag (ten aanzien van de verwerking van goodwill) effect kan hebben op de koers van beursgenoteerde ondernemingen. Hoewel hij toegeeft dat een eenduidig antwoord op de vraag wat het effect is van de wijziging van de grondslag op de beurskoers niet mogelijk is, is zijn hypothese 'dat het effect in beginsel positief is als gevolg van vooral de stijging van de

informatiewaarde en, voor ondernemingen met buitenlandse aandeelhouders, van het feit dat internationale investor relations serieus worden genomen.'

9 RJ 121.514 onderscheidt een zogenaamde 'bottom-up' toets en een 'top-down' test (stellige uitspraak in ontwerp-Richtlijn). Zie Krens, 2000.

Van dit artikel is ook een uitgebreidere versie beschikbaar, inclusief de enquête zelf. Tevens is een enigszins aangepaste Engelstalige versie beschikbaar, die werd gepresenteerd op de European Accounting Conference, München, april 2000. Beide zijn aan te vragen via e-mail: knoops@few.eur.nl